

COP30 em Belém: um marco simbólico, político e social nas discussões globais sobre mudanças climáticas – Por Thiago Monteiro

A Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), conhecida mundialmente como COP, é o principal fórum internacional para **negociar ações globais de mitigação, adaptação e financiamento climático**. Desde 1995, a COP reúne anualmente representantes de quase 200 países, que buscam (nem sempre com sucesso) avançar em compromissos coletivos diante das mudanças climáticas. A importância dessas conferências reside justamente na sua capacidade única de reunir governos, cientistas e sociedade civil em torno de decisões que moldam o futuro climático do planeta.

As COPs funcionam como um grande ecossistema político-técnico. No centro, estão os **delegados oficiais**, que representam governos e são os responsáveis por negociar cada linha dos textos finais. Essas negociações ocorrem em salas fechadas, frequentemente tensas, longas e altamente técnicas, onde palavras específicas podem determinar o rumo de políticas ambientais globais por décadas. Paralelamente, a **comunidade científica** participa ativamente, oferecendo evidências atualizadas e instruções, escrevendo relatórios e dialogando com negociadores para garantir que as decisões reflitam o entendimento científico mais robusto.

A **sociedade civil** completa esse tripé, com ONGs, povos indígenas, movimentos sociais, jovens e setores produtivos que pressionam, denunciam retrocessos e legitimam os avanços obtidos.

Zona Verde da COP30

Foto: Thiago Monteiro

A **COP30 em Belém**, realizada em novembro de 2025, teve uma relevância singular. Pela primeira vez, uma COP foi sediada na Amazônia – epicentro das discussões globais sobre clima, biodiversidade, justiça ambiental e transição energética. Realizá-la em uma cidade do Norte do Brasil significou expor delegações internacionais, muitas acostumadas ao conforto de metrópoles altamente desenvolvidas, ao choque de realidade de um país em desenvolvimento que já sofre intensamente os impactos climáticos: calor extremo, eventos de cheia e seca, alagamentos urbanos, desigualdade socioeconômica e infraestrutura limitada. Esse contato direto com a realidade amazônica talvez tenha exercido um papel pedagógico poderoso, aproximando os tomadores de decisão da urgência vivida cotidianamente por milhões de pessoas pelo mundo.

Sala de negociações na Zona Azul da COP30

Foto: Thiago Monteiro

Um dos objetivos centrais das COPs, e reiterado na COP30, é a criação de um fundo trilionário destinado a apoiar países pobres e em desenvolvimento na adaptação aos impactos das mudanças climáticas e na transição justa para energias renováveis. Essa reivindicação se sustenta no princípio de responsabilidade histórica: embora não tenham sido os principais emissores ao longo do último século, esses países são desproporcionalmente afetados pelos impactos globais.

Durante a COP30, o governo brasileiro anunciou a demarcação de dez novas terras indígenas. Posteriormente, mais quatro territórios foram reconhecidos em diferentes estágios, totalizando 14 terras indígenas em processo de demarcação ou regularização. Esse avanço, impulsionado em boa parte pelo forte engajamento dos povos indígenas e da sociedade civil, com protestos e mobilizações pacíficas, representa um passo concreto para a proteção de vastas áreas de floresta natural, contribuindo diretamente para mitigar as mudanças climáticas.

Foto: Thiago Monteiro

De fato, a COP30 viu o maior volume de participação indígena de sua história, com muitos delegados credenciados, além de manifestações públicas como a “Marcha Global dos Povos Indígenas” em Belém, que exigiu demarcação de terras, proteção de rios e participação efetiva nas decisões sobre clima. Esses protestos pacíficos foram fundamentais e representam o papel imprescindível da sociedade civil nas COPs: garantir que vozes historicamente marginalizadas sejam ouvidas e que decisões diplomáticas traduzam justiça e urgência real.

Ainda assim, muitos consideram que o maior legado da COP30 foi o extraordinário engajamento da sociedade civil: cerca de 200 mil pessoas participaram de eventos, debates e atividades paralelas, tornando-a a COP mais participativa da história. Outro resultado expressivo foi a vivência, por parte de delegações e chefes de Estado, da realidade concreta de uma região vulnerável que já enfrenta fortes impactos das mudanças climáticas, reforçando globalmente a narrativa de justiça climática e a urgência de ações reais, não apenas promessas diplomáticas!